

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Эшниязов Азамат Маткаримович

И.о доцент кафедры физического воспитания и спорта ТГПУ имени Низами

Сафаров Жасурбек Аскар угли

Студент 3 курса кафедры физической воспитания и спорта ТДПУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10995406>

Методическая деятельность направлена на реализацию на практике научных знаний, теоретических положений, результатов научных исследований. «Методическая служба» охватывает по существу все проявления физической культуры, спорта, физического воспитания: образовательные учреждения всех типов, физкультурно-спортивные занятия с различными категориями населения, спорт массовый, детско-юношеский, олимпийский, профессиональный, для инвалидов.

В методической деятельности важное место занимают методические принципы физического воспитания: (сознательности и активности, наглядности, систематичности, последовательности, доступности, постепенности, прочности, индивидуализации) и спорта (единство общей и специальной подготовки, направленность на высшие достижения, непрерывность тренировочного процесса, единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных нагрузок, волнообразность динамики нагрузок, цикличность тренировочного процесса, взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и структуры подготовленности спортсмена, возрастная адекватность многолетней спортивной деятельности).

Наряду с методическими принципами существенную роль играют методы, методические приемы и методика.

Важнейшими методами являются: словесный, метод наглядного восприятия, метод целостного обучения, метод расчлененного обучения, игровой и соревновательный. Эти методы широко применяются в процессе физического воспитания и спортивной тренировки. Выделяют методы спортивной тренировки: совершенствования физических качеств (здесь применяются две группы методов - непрерывные и интервальные, их сочетание) и совершенствования техники.

Методические принципы и методы в совокупности образуют методику, содержание которой ориентировано на ту или иную деятельность. Например, методика физического воспитания детей дошкольного возраста содержит методы и методические приемы, приемлемые для этого контингента. Методика физического воспитания учащихся I-IV классов уже адаптирована к этому возрасту, так же как и методика физического воспитания учащихся V-IX и X-XI классов. Методика физического воспитания в средних и высших профессиональных образовательных учреждениях направлена на решение соответствующих задач.

Отличительные черты имеет методика спортивной тренировки, при этом как общие положения - для всех видов спорта, так и специфичные для отдельных видов спорта или групп (игровые виды, циклические и т. п.). Методика тренировки юных спортсменов отличается от методики тренировки квалифицированных спортсменов, различаются методики в массовом и профессиональном спорте и т. д.

Отличаются методики занятий в специальных медицинских группах, с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, и с инвалидами, с лицами с отклонениями в поведении, в оздоровительных группах взрослого населения, в Вооруженных Силах и т. д.

В каждом случае разрабатываются соответствующие инструкции, программы, методические рекомендации или указания, учебные пособия, учебники, которые четко ориентируют обучающихся и обучаемых в содержании и характере их деятельности. Применительно к профессиональному физкультурному образованию это учебники по теории и методике физического воспитания и спорта, спортивно- педагогическим дисциплинам (спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика, лыжный спорт, плавание), по педагогическому спортивно-физкультурному совершенствованию и по другим дисциплинам предметной подготовки образовательного стандарта.

На основе комплекса соответствующих методических документов специалисты организуют и проводят свою работу в области физической культуры, спорта, физического воспитания. Они не только руководствуются действующими документами, но и сами разрабатывают их в связи с возникающими проблемами или конкретными задачами в своей профессиональной деятельности. Для этого они должны владеть соответствующими знаниями, умениями и навыками.

Методическая деятельность в процессе обучения студентов осуществляется на семинарских, лабораторных и практических занятиях, в ходе учебной практики, производственной (педагогической) практики, летней практики в оздоровительных лагерях (самостоятельная работа).

Все многообразие методических работ можно разделить по основным проблемам:

- физическое воспитание детей дошкольного и школьного возраста;
- физическое воспитание в системе профессионального высшего и среднего образования;
- физическое воспитание взрослых;
- физическая подготовка в Вооруженных Силах;
- подготовка юных спортсменов, спортивных резервов, спортсменов высокой квалификации;
- профессиональное высшее и среднее физкультурное образование.

Основные виды методических работ: программы, учебники, учебные пособия, методические рекомендации, методические указания. Особое значение в освоении приемов научно-методической деятельности занимает производственная (педагогическая) практика, где происходит интегрирование учебных дисциплин в целостное представление о профессии и освоение навыков научно-методической деятельности.

References:

1. Рустамов, Л. Х. (2012). Значение педагогической практики в подготовке квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта. Молодой ученый, (10), 379-380.
2. Рустамов, Л. Х. (2013). Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания. Педагогика и современность, (3), 69-76.

3. Рустамов, Л. Х. (2012). Концепция систематизации непрерывной педагогической практики. In Педагогика: традиции и инновации (pp. 183-185).
4. Maxkamdjanov, K. M., Nurmatov, F. A., Inozemseva, L. A., & Rustamov, L. (2008). Sport bayramlarini tashkil qilish va o'tkazish metodikasi. Darslik T.
5. Рустамов, Л. Х., Утанов, Т. А., & Нигманов, Б. Б. (2015). Назначение и задачи профессионально-прикладной физической подготовки будущих учителей. Молодой ученый, (11), 1476-1478.
6. Рустамов, Л. Х. (2013). Физическая культура и ее влияние на организм человека. In Актуальные вопросы современной науки (pp. 99-103).
7. Rustamov, L. (2022). IMPLEMENTATION OF A PERSON-ORIENTED APPROACH IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS. Science and Innovation, 1(8), 1259-1262.
8. Rustamov, L. (2022). TALABALARNING KASBIY FAOLIYATLARIDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISH. Science and innovation, 1(B8), 1259-1262.
9. Абдуллаева, Б. С., & Рустамов, Л. Х. (2013). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. SCIENCE AND WORLD, 103.
10. Рустамов, Л. Х., & Умратов, Н. Р. (2013). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. SCIENCE AND WORLD, 59.
11. Рустамов, Л. Х., & Зайниддинов, Т. Б. (2013). Основные средства физической культуры и классификация упражнений. Педагогика и современность, (5), 137-140.
12. РУСТАМОВ, Л., & УМРЗОҚОВ, Ў. УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТ ЖАРАЁНИДА НАЗОРАТНИНГ АҲАМИЯТИ. ILMIY XAVARNOMA. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура, (1), 107-109.
13. RUSTAMOV, L. PEDAGOGIK AMALIYOTNI AMALGA OSHIRISH JARAYONI MAZMUNI. O 'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XAVARLARI, 2022,[1/11] ISSN 2181-7324.
14. РУСТАМОВ, Л. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МАЛАКАЛИ МУТАХАССИС ТАЙЁРЛАШДА УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ. ILMIY XAVARNOMA. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура, (4), 104-107.